

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Tuychiyeva Manzura Xojimurodovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

FRAZEOLOGIZMLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA PRAGMATIK TAHLILI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/OKTABR